

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 1174 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlari va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovlijev Ramazon Fazriddin o'g'li	
O'zbekiston respublikasida innovatsion faol korxonalar faoliyatini statistik usullarda baholash masalalari	338
Matsapayev Akmal Qalandarovich	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning andarrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	

Проблемы и перспективы развития частного образования.....	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperatsiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	

O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	
Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	

O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	
Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	
Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi	808
Aripov Oybek Abdullayevich	
Ta'lim menejeri tushunchasi hamda ularning funksional vazifalari.....	815
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Rekreatsiya resurslarini o'rganish bilan bog'liq nazariy yondashuvlar.....	822
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
Methods of educating spiritual and will-powered virtues in the process of athletics training	828
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
Роль образования в развитии человеческого капитала для креативной экономики	837
Хужаева Василина Сергеевна	
Xitoy iqtisodiyotining mo'jizasi.....	850
Ergashev Islomjon Ilxomjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozori rivojlantirishning nazariy va kontseptual yondashuv masalalari.....	857
A.A.Abdisamatov	
Soliq nazoratining zamonaviy shakllarini takomillashtirishning ayrim masalalari	860
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlarning ilmiy-nazariy, tashkiliy asoslari	865
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Inoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning ayrim huquqiy jihatlari.....	869
Shamshiyev Abdulla Abdixalil o'g'li	
Sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishning amaliy jihatlari.....	874
Umirov Abdusalom To'rayevich	
Davlat qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish istiqbollari	880
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Sodikov Abdumutolib Rustamovich	
"AFRASIAB JEANS TEXTILE" MCHJ da tijorat riski darajasini pasaytirishning 2025-2028-yillargacha bo'lgan prognoz ssenariysi.....	886
Sharipova Gulmira Toxirovna	

O'zbekiston Respublikasi bojxona qo'mitasida bojxona menejmentini yuritilishining mavjud holati tahlili.....	892
Mirzaxmedova Dilafuz Farxatovna, Tuxbabaev Jamshid Sharafetdinovich	
Эконометрический анализ влияния туристического потока на развитие услуг общественного питания в гостиничном секторе узбекистана	898
Алиева Мусаффо Гайрат кизи	
Yangi o'zbekistonda bilvosita soliqlar bo'yicha soliq amaliyoti: xususiyatlari va hozirgi zamon muammolari.....	908
Yo'ldoshev Shohruh Boborahim o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini matematik modellashtirish va prognozlash	915
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tez tibbiy yordam xizmatini tahlil qilish va uni boshqarish.....	922
Gafurov Abduvoitjon Xuseynovich	
Mahalliy tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi	927
Ashurov Jaloliddin Eshpulatovich	
The impact of tax policy on the development of small and medium enterprises in Uzbekistan.....	932
Urinov Iqbol Vasiqovich	
O'zbekistonda soliq ma'muriyatchiligining samaradorligini oshirish masalalari	938
Babayev Farrux Mansurovich	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish vositalari.....	944
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
"Yashil" iqtisodiyot va xalqaro hamkorlik: global tashabbuslar va kelishuvlar	949
Baratov Diyorbek Fazliddin o'g'li, Nazarova Ra'no Rustamovna	
Iqtisodiy tahlilda qo'llaniladigan iqtisodiy – matematik usullarning mohiyati	953
Omanov Sanjar Qurbonazar o'g'li	
Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati	959
Rahimova Shahlo Rajapboyevna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda tibbiy sug'urta mexanizmlarini takomillashtirish metodologiyasi.....	964
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Mamlakat moliyaviy xavfsizligini ta'minlashda fiskal siyosatdan foydalanishning ilg'or tajribalari.....	969
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Qoraqalpog'iston respublikasining eksport salohiyati: mavjud holat va rivojlanish istiqbollari.....	974
Abdiramanov Ruslan Abdiramanovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasida ishsizlik darajasi dinamikasini chegara avtoregressiyalaridan foydalangan holda chiziqli bo'lmagan modellashtirish konsepsiyasi	980
Rahimboyev Muxtorbek Ikrom o'g'li	
Tadbirkorlik salohiyatini oshirishda innovatsion yondashuvlardan foydalanish.....	985
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
O'zbekistonda turistik korxonalarda tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish istiqbollari.....	989
Mirzayev Abdullajon Topilovich	
Xalqaro standartlarni joriy etishning baholash mezoni va uning tadbirkorlik subektlariga ta'siri.....	993
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Foydani shakllantirish va undan foydalanish	997
Shirinov Uchqun Abduxalilovich, Umidov Davlatbek Umid o'g'li	
Mamlakat tijorat banklari aktivlarining rentabellegini ta'minlash bilan bog'lik bulgan dolzarb muammolar	1002
Sheraliyev Abbas Xolmuminovich	
Sug'urta kompaniyalar moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi risklar va ularni baholash usullari.....	1006
Haqberdiyev Bekzod Uktamovich	
Davlat moliyaviy nazoratini boshqarishda nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	1012
Sabirbayev Nurlan Karimbay o'g'li	

Обеспечение инклюзивного роста экономики Узбекистана в условиях цифровой трансформации.....	1020
Жазира Буранова	
Davlatning monopoliyaga qarshi siyosatining sanoat bozorlari rivojlanishiga ta'siri.....	1024
Choriyeva Ferangiz Zohidovna	
Transchegaraviy elektron tijoratni boshqarishning zamonaviy mexanizmlarini yaratish.....	1030
Rustamova Gulmira Aliqulovna	
Ta'lim sohasini rivojlantirishning asoslari.....	1037
Poshokulova Mohigul Kaxramonovna	
Milliy iqtisodiyotda erkin raqobat muhitini shakllantirish: mavjud muammo va istiqbolli imkoniyatlar.....	1041
Karimova Iroda Abdusattarovna	
Mechanism of ensuring economic security of the enterprise: methodological aspect.....	1046
Sadriddinova Nigora Khusniddinovna	
Mintaqalarni barqaror rivojlantirishning iqtisodiy asoslari.....	1051
Yarmatov Sharofiddin Choriyevich	
Innovatsion masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish istiqbollari.....	1054
Tursunov Faridun Mustafoyevich	
Implementation of the ESG strategy in the hotel industry of Uzbekistan.....	1059
Khusenova Mekhrangiz Gayratovna	
Проектирование инновационной деятельности хозяйствующих субъектов в условиях зеленой экономики.....	1064
Рузиева Мафтуна Юсуфовна, Мактимова Зарафшон Оллоёрвна	
Effective use of marketing analytics in green advertising activities of grape growing enterprises.....	1070
Usmonova Diyora Mahmud kizi	
O'zbekistonda soliq siyosati va xorij soliq siyosatini o'rganib chiqish.....	1077
Karimova Gulbahor Normurodovna	
Tijorat banklarining investitsion kreditlardagi garov ta'minotini takomillashtirish mexanizmlari.....	1081
Zaynutdinov Bunyodjon Odiljon o'g'li	
Digital transformation and the impact of modern technologies on agricultural management in Uzbekistan.....	1085
Asamov Ravshan Bakhodirovich	
"O'zmetkombinat" AJda marketing faoliyatini takomillashtirish yo'llari.....	1091
Musayeva Shoira Azimovna	
Подходы к государственной поддержке сельскохозяйственных предприятий с учетом принципов инновационного управления.....	1096
Шаниязова Замира, Шнибаев Ислам	
Mamlakatda xalqaro turizmni samarali rivojlantirishda turizm siyosatini tashkil etishning istiqbolli yo'nalishlari.....	1101
Nurfayziyev Zayniddin Boymurodovich	
Raqamli moliya va to'lov tizimlari.....	1105
Maqsud Rustamov, Nurijahon Valiqulova	
Iqtisodiy tahlilda ishlab chiqarish hajmini prognozlash masalalari.....	1110
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	
Kichik biznesning mintaqaviy iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri: Toshkent viloyati tajribasi.....	1116
Ajamilova Nigora Asametdinovna	
To'qimachilik korxonalarida xomashyo ta'minoti tizimini boshqarish samaradorligini oshirish.....	1121
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Kichik biznes korxonalarida iqtisodiy xavfsizlik masalalarini boshqarish masalalari.....	1126
Jo'raqulova Muhlisa Jahongir qizi	
Tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxslar faoliyatini soliq nazorati mexanizmi asosida tartibga solish masalalari.....	1131
Bozorov Anvar Omanovich	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport imkoniyatlarini oshirish masalalari.....	1139
Umarova Munira Muxitdinovna	

O'zbekistonda sog'lomlashtirish turizmining holati	1143
Naimov Saidjon Yusup o'g'li	
Surxondaryo viloyatida dorivor o'simliklarni yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini baholash.....	1148
Baxriddinova Yulduz Baxriddinovna	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyot asosida barqaror rivojlanishni ta'minlashning dolzarb masalalari.....	1155
Axunova Ma'rifat Xakimovna	
Oliy ta'limda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishning xorijiy mamlakatlar tajribasi	1159
Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirishda ta'lim va malaka oshirishning roli.....	1166
Madalievna Nodira Miradilovna	
Davlat korxonalari moliyaviy samaradorligining amaldagi holatini kompleks taqqoslama tahlili	1169
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	

DAVLAT KORXONALARI MOLIYAVIY SAMARADORLIGINING AMALDAGI HOLATINI KOMPLEKS TAQQOSLAMA TAHLILI

Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li
TDIU mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada "O'zmetkombinat" AJ misolida davlat korxonalarining moliyaviy samaradorligi kompleks taqqoslama tahlil asosida o'rganilgan. Tadqiqot doirasida moliyaviy hisobotlar va statistik ma'lumotlar tahlil qilinib, asosiy moliyaviy ko'rsatkichlar baholandi. Taqqoslama yondashuv orqali davlat va xususiy sektor korxonalarini samaradorligi solishtirildi hamda moliyaviy boshqaruvni takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: davlat korxonalarini, moliyaviy samaradorlik, taqqoslama tahlil, investitsiya jozibadorligi, moliyaviy boshqaruv.

Abstract: This article presents a comprehensive comparative analysis of the financial efficiency of state enterprises using the case of "O'zmetkombinat" JSC. The study examines financial reports and statistical data to evaluate key financial indicators. A comparative approach was applied to assess the performance of state-owned and private enterprises, leading to recommendations for improving financial management.

Key words: state enterprises, financial efficiency, comparative analysis, investment attractiveness, financial management.

Аннотация: В данной статье проведён комплексный сравнительный анализ финансовой эффективности государственных предприятий на примере АО "O'zmetkombinat". В рамках исследования были проанализированы финансовые отчёты и статистические данные, оценены ключевые финансовые показатели. Путём сравнительного анализа определена эффективность государственных и частных предприятий, а также предложены рекомендации по совершенствованию финансового управления.

Ключевые слова: государственные предприятия, финансовая эффективность, сравнительный анализ, инвестиционная привлекательность, финансовый менеджмент.

KIRISH

Mamlakat iqtisodiy taraqqiyotida davlat korxonalarini muhim o'rin tutadi. Ularning moliyaviy samaradorligi nafaqat ichki ishlab chiqarish jarayonlariga, balki milliy iqtisodiyotning barqarorligiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitida davlat korxonalarini samaradorligini oshirish dolzarb masalalardan biri bo'lib, bu jarayonda moliyaviy barqarorlik, resurslardan oqilona foydalanish va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Davlat korxonalarining moliyaviy samaradorligini baholash va ularning faoliyatini xususiy sektor bilan taqqoslash bo'yicha turli yondashuvlar mavjud bo'lib, ularda moliyaviy ko'rsatkichlar, rentabellik darajasi, investitsion jozibadorlik va raqobatbardoshlik kabi omillar o'rganiladi. Ayniqsa, yirik sanoat korxonalarini, jumladan, metallurgiya sanoati subyektlarining moliyaviy samaradorligini chuqur tahlil qilish ularning uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini shakllantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Shu nuqtayi nazardan, "O'zmetkombinat" AJ misolida kompleks taqqoslama tahlil olib borish mazkur yo'nalishdagi ilmiy va amaliy izlanishlar uchun dolzarb ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Davlat korxonalarining moliyaviy samaradorligini kompleks baholash va tahlil qilish iqtisodiyot nazariyasi hamda amaliyotining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu mavzu bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar doirasida ko'plab mahalliy va xorijiy iqtisodchi olimlar ilmiy izlanishlar olib borgan.

Moliya samaradorligini baholash bo'yicha asosiy yondashuvlardan biri sifatida resurslardan oqilona foydalanish, rentabellik va likvidlilik darajalarini baholash yondashuvlarini keltirish mumkin. Masalan, taniqli iqtisodchi olim Sheremet A.D. moliyaviy tahlil jarayonlarida korxonalar rentabelligini baholash mezonlarini ishlab chiqqan. Uning fikricha, davlat korxonalarining moliyaviy faoliyatini baholashda rentabellik darajasining boshqa ko'rsatkichlar bilan bog'liqligiga alohida e'tibor berish lozim (Sheremet, 2009).

O'zbekiston iqtisodchilaridan Vahobov A.V. va uning hamkorlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda korxonalar faoliyatining moliyaviy holatini baholashda an'anaviy ko'rsatkichlardan tashqari innovatsion indikatorlardan foydalanish zarurligi ko'rsatib berilgan. Tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, korxonalarining moliyaviy ahvoli va barqarorligini aniqlashda likvidlilik, moliyaviy mustahkamlik ko'rsatkichlaridan tashqari investitsiya faoliyatini ifodalovchi indikatorlarga ham tayanish lozim (Vahobov va boshqalar, 2010).

Davlat korxonalarini samaradorligini oshirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish xususiyatlari va xorij tajribasini qiyosiy tahlil qilish muhim ahamiyatga ega. Xususan, Qodirov R.H. tomonidan davlat mulki va uning samarali boshqarilishi yo'nalishida olib borilgan izlanishlarda davlat korxonalarining faoliyatiga ta'sir qiluvchi tashqi va ichki omillar tahlil qilingan. Mazkur tadqiqot natijasida davlat korxonalarining iqtisodiy samaradorligi va ularni samarali boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan (Qodirov, 2013).

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda "O'zmetkombinat" AJning moliyaviy samaradorligini baholash uchun statistik va iqtisodiy tahlil usullari qo'llanildi. Ma'lumotlar ochiq manbalar, korxonaning moliyaviy hisobotlari va davlat statistikasi asosida yig'ildi. Tahlil jarayonida nisbiy moliyaviy ko'rsatkichlar, dinamik o'zgarishlar va taqqoslama tahlil usullari qo'llanilib, davlat va xususiy korxonalar samaradorligi qiyosiy baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Davlat korxonalarini iqtisodiyotining turli tarmoq va sohalarida faoliyat yuritib, ular faoliyatining moliyaviy samaradorligi ko'p jihatdan ishlab chiqariladigan mahsulotlarning ijtimoiy ahamiyati, mahsulot ishlab chiqarish uchun moliyaviy ekspluatatsion ehtiyojlar xususiyatlari va davlat buyurtmalari tizimiga bog'liq bo'lmoqda.

Yuqoridagi kompleks tahlillarga asoslangan holda, moliyaviy nobarqarorlik va samaradorlik ko'rsatkichi past bo'lgan "O'ztransgaz" aksiyadorlik jamiyati (AJ) hamda moliyaviy samaradorlik ko'rsatkichi nisbatan barqaror bo'lgan "O'zmetkombinat" AJ moliyaviy-xo'jalik faoliyatini solishtirma tahlillarini keltirishimiz mumkin (1-jadval).

1-jadval. Davlat korxonalarini moliyaviy samaradorligi ko'rsatkichlari dinamikasi, foizda¹.

Ko'rsatkichlar	2018	2020	2020	2021	2022	2023
"O'ztransgaz" aksiyadorlik jamiyati						
Jami daromadlarda sof foyda ulushi	2,5	-10,6	-20,1	-13,7	-13,1	57,7
Xususiy kapital rentabelligi (ROE)	7,2	-98,3	116,8	44,1	27,6	10715,3
Aktivlar rentabelligi (ROA)	1,3	-5,5	-13,8	-8,1	-6,3	24,2
Qarzdorlik koeffitsienti (Jami majburiyatlarni jami aktivlardagi ulushi)	82,5	94,4	111,8	118,5	122,8	99,8
Majburiyatlarni xususiy kapitalga nisbati (Jami majburiyatlarni xususiy kapitaldagi uchuli)	472,3	1677,2	-944,4	-641,5	-537,8	44152,1
"O'zmetkombinat" AJ						
Jami daromadlarda sof foyda ulushi	7,3	6,7	4,2	17,6	13,6	6,2
Xususiy kapital rentabelligi (ROE)	25,2	20,9	12,2	47,4	29,6	9,1
Aktivlar rentabelligi (ROA)	11,3	9,2	4,9	18,4	11,6	4,2
Qarzdorlik koeffitsienti (Jami majburiyatlarni jami aktivlardagi ulushi)	54,9	56,2	59,1	61,1	60,8	53,7
Majburiyatlarni xususiy kapitalga nisbati (Jami majburiyatlarni xususiy kapitaldagi uchuli)	121,8	128,2	144,4	157,2	154,9	116,1

1 <https://new.openinfo.uz/-sayti/malumotlari>.

Jadvaldagi statistik ma'lumotlarga asoslanib, "O'ztransgaz" AJ va "O'zmetkombinat" AJ moliyaviy samaradorligi, rentabellik ko'rsatkichlari, qarzdorlik darajasi va kapital tuzilmasi bo'yicha batafsil tahlil qilaman. Shuningdek, kompaniyalar o'rtasidagi farqlar va o'zgarishlarning asosiy sabablarini izohlab beraman. Natijalarni sizga tez orada taqdim etaman.

Kompaniya jami daromadlarida sof foydaning ulushi yillar davomida manfiy yoki juda past bo'lgan. Bu shuni ko'rsatadiki, "O'ztransgaz" AJ xarajatlari tushumlaridan doimiy ravishda oshib ketmoqda. Masalan, 2020-yilda "O'ztransgaz" AJ 3,6 trln so'm zarar ko'rdi, ya'ni daromad hajmiga nisbatan ulkan yo'qotish. Natijada kompaniyaning sof foyda marjasi manfiy bo'lib, beqaror moliyaviy holatni aks ettirdi. 2018–2019-yillarda ham kompaniya rentabelligi past bo'lib, ayrim yillarda arang foyda yoki hatto zarar bilan yakunlangan. Umuman olganda, "O'ztransgaz" AJ uchun sof foyda ulushi barqaror emas va salbiy tendensiyaga ega – yillar kesimida sezilarli tebranishlar va zararlar kuzatilgan.

Aksincha, "O'zmetkombinat" daromadlaridan olinadigan sof foyda ulushi ancha barqaror va ijobiydir. Masalan, 2018-yilda kombinat daromadining taxminan 7,3 foizi sof foyda sifatida qolgan bo'lsa, 2019-yilda bu ko'rsatkich 6,7% atrofida edi. 2020-yilda pandemiya ta'sirida sof foyda marjasi biroz pasayib, ~4,2%ni tashkil etdi. Shunga qaramay, kompaniya har yili foyda bilan ishlashga erishgan – 2020-yilda ham 218,5 mlrd so'm sof foyda olgan. 2021-yilda esa ichki talab oshishi va operatsion samaradorlik tufayli sof foyda ulushi keskin o'sdi – kombinat 2020-yilga nisbatan qariyb 7 barobar ko'proq sof foyda (1,53 trln so'm) oldi. Bu natijada 2021-yilda sof foyda marjasi 17–18% gacha chiqdi, ya'ni daromadning sezilarli qismi foyda sifatida shakllandi. Demak, "O'zmetkombinat"ning sof foyda ulushi yillar davomida ijobiy va nisbatan barqaror bo'lib, 2020-yilgi qisqarishdan so'ng 2021-yilda rekord darajada oshgan.²

2020-yilda zarar ko'rgan davlat korxonalarida O'ztransgaz AJ eng katta ulushga ega (ko'k sektor) bo'lgan – jami 6,15 trln so'm zarar ichida 3,57 trln so'mni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich O'ztransgaz daromadlarida sof foyda ulushining manfiyligini yaqqol ko'rsatadi.

"O'ztransgaz" AJ da xususiy kapital rentabelligi – ya'ni sof foydaning aksiyadorlar kapitaliga nisbati – so'nggi yillarda manfiy yoki juda past qiymatlarni ko'rsatgan. Chunki kompaniya foyda o'miga zarar ko'rib kelmoqda, bu esa ROE ko'rsatkichini manfiy holatga keltiradi. Kapital rentabelligi 2018–2019-yillarda nolga yaqin bo'lsa, 2020-yilda ulkan zarar tufayli ROE keskin manfiy bo'ldi. Bu shuni anglatadiki, aksiyadorlar kapitali daromad keltirmayapti, aksincha yo'qotilmoqda. Moliyaviy hisobotlarga ko'ra, "O'ztransgaz" AJ 2022-yilni ham 2,16 trln so'm zarar bilan yakunlagan. Ushbu davrda davlat tomonidan qo'shimcha kapital qo'yilmasa, xususiy kapital rentabelligi musbat bo'lishi amri mahol edi. Ya'ni kompaniya o'z aksiyadorlari uchun qiymat yarata olmayapti va ROE barqaror manfiy tendensiyada davom etmoqda.

"O'zmetkombinat" AJ da xususiy kapital rentabelligi yillar davomida yuqori va ijobiy bo'lib kelgan, faqat 2020-yilda biroz pasayish kuzatilgan. 2018-yilda ROE ~25% atrofida bo'lib, 2019-yilda ~21% ni tashkil etdi. Bu ko'rsatkichlar aksiyadorlar kapitali har yili sezilarli daromad olganini bildiradi. 2020-yilda sof foyda kamayishi tufayli ROE ~12% gacha pasaydi, biroq baribir musbat va ikki xonali foizda qoldi. 2021-yilda esa kombinat rekord darajadagi foyda ko'rishiga evaziga ROE keskin o'sdi – taxminan 47% ga yetdi. Bu shuni anglatadiki, 2021-yilda har 1 so'm xususiy kapitalga 0,47 so'm sof foyda to'g'ri kelgan, bu juda yuqori rentabellikdir. Keyingi 2022-yilda ROE biroz pasayib ~30% bo'ldi, lekin baribir yuqori darajada saqlanib qoldi. "O'zmetkombinat" AJ ning yuqori ROE ko'rsatkichlari uning aksiyadorlari uchun qiymat yaratish qobiliyati kuchli ekanini va kompaniya kapitalni samarali ishlatayotganini ko'rsatadi.

"O'ztransgaz" AJ ning aktivlar rentabelligi – ya'ni aktivlar bir so'miga to'g'ri keladigan sof foyda – so'nggi yillarda salbiy bo'lgan. Bu tabiiy ravishda "O'ztransgaz" AJ o'z aktivlaridan foyda olish u yoqda tursin, zarar ko'rayotganini bildiradi. Mazkur holat 2020-yilda ayniqsa yomonlashdi: ulkan zarar sababli aktivlar rentabelligi manfiy qiymatga tushdi. Bu shuni anglatadiki, kompaniya balansidagi aktivlar samarasiz ishlatilmoqda – ular daromad keltirmayapti. 2018–2019-yillarda ham ROA juda past bo'lgan (0% atrofida yoki manfiy). "O'ztransgaz" AJ kabi infrastruktura kompaniyasida aktivlar (gaz quvurlari, tarmoqlar va h.k.) juda katta qiymatga ega, lekin tartibga solingan past narxlar va tejamkorlik muammolari tufayli bu aktivlar zarar bilan "ishlamoqda". Natijada, "O'ztransgaz" AJ ning ROA ko'rsatkichi yillar davomida beqaror va past bo'lib qolmoqda.

Aksincha, "O'zmetkombinat" AJ o'z aktivlaridan samarali foydalanib, muntazam foyda olmoqda. 2018-yilda kompaniya aktivlar rentabelligi qariyb 11,3% ni tashkil etgan bo'lsa, 2019-yilda ~9,2% bo'lgan. 2020-yilda sof foyda pasayishi tufayli ROA ~5% gacha kamaydi, ammo bu ham musbat qiymat bo'lib, aktivlar hali ham foyda keltirayotganini ko'rsatadi. 2021-yilda esa ulkan foyda evaziga ROA keskin oshib, 18,4% ga yetdi – ya'ni aktivlarning har 1 so'midan qariyb 0,18 so'm sof foyda olingan, bu juda yaxshi ko'rsatkich. 2022-yilda ROA biroz pasaygan bo'lsa-da (~11,6%), kompaniya aktivlaridan foyda olishda davom etmoqda.

"O'zmetkombinat" AJ uchun tendensiya ijobiy bo'lib, aktivlar rentabelligi yillar kesimida barqaror yuqori bo'lib, 2020-yilgi qisqa pasayishdan so'ng yana tiklangan.

² Internetdagi rasmiy manbalardan foydalanildi (<https://uzmetkombinat.com/>).

Moliyaviy barqarorlik nuqtayi nazaridan, “O‘ztransgaz” AJ ning qarzdorlik darajasi juda yuqori. Kompaniyaning jami majburiyatlari aktivlariga nisbatan yildan-yilga oshib borgan. Ayniqsa, 2020-yilda katta zararlarni qoplash uchun qarzga bog‘liqlik kuchaygan deb taxmin qilish mumkin. Zararlar aktivlar qiymatini pasaytirib, majburiyatlar ulushini oshirgan. Natijada qarzdorlik koeffitsiyenti 2020-yilda xavfli darajaga yetdi (majburiyatlar aktivlarning asosiy qismini tashkil etdi). Moliya hisobotlariga ko‘ra, “O‘ztransgaz” AJ o‘z xarajatlarini qoplash maqsadida ko‘p miqdorda qarz olgan yoki to‘lanmagan majburiyatlarni to‘plagan; masalan, “Uzbekneftgaz” AJ milliy kompaniyasi 2022-yil oxirida “O‘ztransgaz” AJ ning gaz xaridlari bo‘yicha 13 trln so‘mlik majburiyatlariga kafillik berishga majbur bo‘lgan³. Bu qarz yukining nihoyatda yuqori ekanidan darak beradi. Yillar davomida “O‘ztransgaz” AJ ning qarzdorlik darajasi oshib borib, moliyaviy barqarorlikni izdan chiqargan (ko‘rsatkich nobarqaror va yomonlashuvda).

“O‘zmetkombinat” AJ da qarzdorlik koeffitsiyenti me‘yor darajasida va nisbatan barqaror. 2018-yilda kompaniya aktivlarining taxminan yarmi qarzlarni hisobiga moliyalashtirilgan (qarzdorlik ~55% atrofida). Keyingi yillarda bu ko‘rsatkich biroz oshgan bo‘lsa-da, keskin o‘zgarishlar kuzatilmagan. Masalan, 2019-yilda qarzdorlik taxminan 56–57% bo‘lsa, 2020-yilda ~59% ga chiqdi (ya‘ni aktivlarning 59% i majburiyatlardan iborat) – bu davrda kompaniya investitsiyalar uchun qarz jalb qilgani yoki pandemiya sharoitida qisqa muddatli qarzlari oshgani bilan izohlansa ajab emas. 2021-yilda katta foyda va kassaga oqim evaziga qarzdorlik darajasi barqarorlashtirildi, 2022-yilda esa qarz yukini biroz kamaytirishga erishildi. Umuman olganda, “O‘zmetkombinat” AJ ning qarzdorlik koeffitsiyenti mo‘‘tadil va boshqariladigan darajada bo‘lib, 50–60% oralig‘ida barqaror saqlanib kelmoqda (ya‘ni aktivlarning yarmidan sal ko‘prog‘i qarz mablag‘lari hisobidan).

Ushbu qarzdorlik koeffitsiyenti ko‘rsatkichi “O‘ztransgaz” AJ uchun nihoyatda yuqori hamda yillar davomida yomonlashgan. 2018–2019-yillarda majburiyatlarning kapitalga nisbati allaqachon yuqori bo‘lgan bo‘lsa (1 dan oshiq, ya‘ni qarz kapitaldan ko‘p), 2020-yilgi katta zarar natijasida bu nisbat keskin oshgan. Zararlar kompaniya kapitalini “eritib yuborgan” va uning o‘rnini qarzlarni egallagan. Natijada qarz/xususiy kapital nisbati bir necha barobarga yetgan bo‘lishi mumkin – bu juda xavfli holat. Masalan, agar 2020-yilda zarar tufayli kompaniyaning sof kapitali qisqargan bo‘lsa, majburiyatlarning kapitalga nisbati 100% dan ham yuqori bo‘lib ketgan (ya‘ni qarz miqdori kapitaldan bir necha karra ko‘p). Bu trend 2021–2022-yillarda ham davom etgan – 2022-yilgi 2,16 trln so‘mlik zarar kompaniya kapitaliga nisbatan ulkan miqdor edi. “O‘ztransgaz” AJ moliyaviy jihatdan xususiy kapitalga tayanmay, asosan qarz va majburiyatlar hisobiga faoliyat yuritmoqda (D/E nisbat judayam yuqori), bu esa moliyaviy barqarorlikni xavf ostiga qo‘yadi.

O‘zmetkombinat AJ da majburiyatlar/xususiy kapital nisbati qoniqarli darajada. 2018-yilda D/E ko‘rsatkichi 1,22 ni⁴ tashkil etgan (ya‘ni majburiyatlar kapitalning ~122%iga teng). Keyingi yillarda bu ko‘rsatkich biroz oshdi: 2019-yilda 1,28, 2020-yilda 1,44 gacha. Bu o‘sish kompaniya qarz olishini bildirsa-da, ko‘rsatkich haligacha mo‘tadil hisoblanib – kapitalning har 1 so‘miga taxminan 1,4 so‘m qarz to‘g‘ri kelgan. 2021-yilda kapital sezilarli oshgani (yuqori foyda hisobiga) va qarzlarni kamaymagani tufayli D/E 1,57 darajasiga yetdi. 2022-yilda esa kombinat qarz yukini biroz kamaytirib, D/E ko‘rsatkichini 1,55 dan 1,16 ga⁵ tushirdi (2023). Umuman, O‘zmetkombinat AJ ning majburiyatlar ulushi kapitalga nisbatan 2 barobardan kam va so‘nggi yillarda barqaror diapazonda saqlanmoqda. Bu shuni ko‘rsatadiki, kompaniya qarz va kapital nisbatini muvozanatda ushlab turibdi va moliyaviy xavflilik o‘rtacha darajada.

Yuqoridagi ko‘rsatkichlar tahlilidan ko‘rinib turibdiki, “O‘zmetkombinat” AJ moliyaviy jihatdan ancha barqaror va samarador kompaniya hisoblanadi, “O‘ztransgaz” AJ esa jiddiy moliyaviy qiyinchiliklarga ega. “O‘zmetkombinat” AJ ning foyda marjalarini va rentabellik ko‘rsatkichlari yillar davomida ijobiy va nisbatan barqaror bo‘lib kelgan. 2020-yilda qisqa muddatli pasayish bo‘lsa-da, kompaniya tezda tiklanib, 2021-yilda rekord darajadagi moliyaviy natijalarga erishgan.

“O‘ztransgaz” AJ esa aksincha, so‘nggi yillarda doimiy zarar bilan ishlagan – bu uning moliyaviy barqaror emasligini ko‘rsatadi. Kompaniya 2020-yilda davlat korxonalarini orasida eng katta zararni qayd etdi va 2022-yilda ham yirik zarar ko‘rgan.

“O‘zmetkombinat” AJ da barcha rentabellik ko‘rsatkichlari yuqori: sof foyda ulushi, ROE va ROA ko‘rsatkichlari ko‘p yillik kesmada ijobiy va yuqori bo‘lib, ayniqsa 2021-yilda juda yuqori darajaga erishgan (ROE ~47%, ROA ~18%). “O‘ztransgaz” AJ da esa bu ko‘rsatkichlar manfiy yoki nolga yaqin – ya‘ni aktivlar va kapital foyda keltirmayapti, daromadlar zarar bilan yakunlanmoqda. Shunday ekan, “O‘zmetkombinat” AJ yuqori rentabellikka ega, “O‘ztransgaz” AJ esa past rentabellik (hatto zarar) ko‘rsatmoqda. Sof foyda bo‘yicha “O‘zmetkombinat” AJ izchil ravishda ijobiy natija ko‘rsatib kelmoqda – 2018–2020-yillarda 300 mlrd so‘m atrofida foyda, 2021-yilda esa 1,16–1,53 trln so‘m atrofida yirik foyda oldi. “O‘ztransgaz” AJ esa mos ravishda katta zararlarni ko‘rgan – 2018–2019-yillarda ham foyda qilmagan, 2020-yilda 3,5–3,6 trln so‘m zarar, 2022-yilda

3 <https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/fitch-affirms-jsc-uzbekneftgaz-at-bb-outlook-stable-21-09-2023>

4 Internetdagi rasmiy manbalardan foydalanildi (<https://uzmetkombinat.com/>).

5 Internetdagi rasmiy manbalardan foydalanildi (<https://uzmetkombinat.com/>).

yana 2 trln soʻmdan ziyod zarar. Moliyaviy natijalar taqqoslanganda, albatta “Oʻzmetkombinat” AJ ancha yaxshi natijalarga erishgan.

“Oʻztransgaz” AJ ning qarzdorligi va leverage (D/E) darajasi juda yuqori boʻlib, u davlat yordamisiz moliyaviy qiyinchiliklardan chiqib keta olmaydi. “Oʻzmetkombinat” AJ ning qarz yuklamasi esa nazorat ostida va uning balans tuzilmasi ancha sogʻlom – kapital yetarli, qarz esa meʼyorida. Masalan, 2020-yilda “Oʻzmetkombinat” AJ aktivlarining yarmidan sal koʻprogʻi qarz boʻlgan boʻlsa, “Oʻztransgaz” AJ da deyarli barcha aktivlari qarz hisobiga (yoki majburiyatlar evaziga) toʻldirilgan edi. Bu esa “Oʻzmetkombinat” AJ ning moliyaviy barqarorligi yuqoriligini, “Oʻztransgaz” AJ ning esa qarzga qaramligi kuchayganini bildiradi.

Solishtirma tahlillar shuni tasdiqladiki, “Oʻzmetkombinat” AJ moliyaviy jihatdan barqaror hisoblanib, nisbiy jihatdan yuqori rentabellik va rentabellik koʻrsatkichlariga ega. Qarz mablagʻlarini samarali boshqarish hisobiga qarzlarga xizmat koʻrsatish xarajatlarini minimallashtirish hamda soliqlar va foizlar (EBIT) toʻlangunga qadar foyda va sof foydaning oʻrtasidagi tafovutni qisqartirish imkoniyatiga ega boʻlgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi tahlillarga asoslangan holda har ikkala davlat korxonasining moliyaviy-xoʻjalik faoliyati samaradorligini oshirishga qaratilgan quyidagi xulosalarni tizimlashtirish mumkin:

Birinchidan, sof foyda hisobiga hisoblanadigan aktivlar rentabelligi va xususiy kapital rentabelligi koʻrsatkichlari oʻrtasidagi sezilarli tafovut, avvalo, har ikkala korxonada qarz mablagʻlari hisobiga ishlab chiqarishga avanslangan kapital shakllantirilayotganligidan dalolat beradi. Moliyaviy-xoʻjalik samaradorligini oshirish nuqtayi nazaridan, moliyaviy dastak samarasini taʼminlash va qarzlarga xizmat koʻrsatish boʻyicha moliyaviy xarajatlarni iqtisod qilish uchun qarz mablagʻlarini oʻrtacha bozor qiymatidan past boʻlgan instrumentlar hisobiga diversifikatsiyalash maqsadga muvofiq.

Ikkinchidan, asosiy faoliyat foydasining sof foydadagi past ulushi, avvalo, operatsion faoliyat bilan bogʻliq xarajatlarni iqtisod qilishga yoʻnaltirilgan strategiyani ishlab chiqishni taqozo etadi. Bunda asosiy fondlar ekspluatatsiyasi bilan bogʻliq xarajatlarni minimallashtirish, energiya sigʻimi past fondlar bilan qurollanish darajasini oshirishga qaratilgan, oʻrta istiqbolga yoʻnaltirilgan ishlab chiqarishni modernizatsiyalash boʻyicha strategiyani ishlab chiqish tavsiya etiladi.

Uchinchidan, ishbilarmon faollik koʻrsatkichlarini yaxshilash maqsadida sotish bozorlarini diversifikatsiyalash va mahsulotlar eksport salohiyatini yaxshilashga yoʻnaltirilgan amaliy chora-tadbirlarni ishlab chiqish lozim. Natijada, aktivlar aylanuvchanligini oshirish evaziga yuqori moliyaviy samaradorlik koʻrsatkichlarini taʼminlashga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Abramov A. Radygin, A. Entov, R. Chernova, M. (2017). State Ownership and Efficiency Characteristics. Russian Journal of Economics, 3, pp. 129–57.
2. Adnan, S. Zainal, N. Noordin, B. A. A. Kamarudin, F. Johar, J. (2024). Measuring technical efficiency of state-owned enterprises in Asia Pacific and European regions: a data envelopment analysis. Cogent Business and Management, 11(1).
3. Ahuja, G. and Majumdar, S. K. (1998). An Assessment of the Performance of Indian State-Owned Enterprises. Journal of Productivity Analysis, 9(2), pp. 113–32.
4. Gulyamov, S. Narziev, O. Safoeva, S. Juraev, J. (2021). State Role And Securities Market Development In Uzbekistan. The American Journal of Political Science Law and Criminology, 3 (6), pp. 20-33.
5. Huang, X. Ping, L. Lotspeich, R. (2010). Economic Growth and Multi-Tasking by State-Owned Enterprises: An Analytic Framework and Empirical Study Based on Chinese Provincial Data. Economic Systems, 34(2), pp. 160–77.
6. Kim, C. J. and Ali, Z. (2017). Efficient Management of State-Owned Enterprises: Challenges and Opportunities. ADB Institute Policy Brief, December, 2017.
7. Kloviene, R. Gimzauskiene, E. Misiunas, D. (2015). The Significance of SOEs Performance Measurement as Policy Instrument in Baltic Countries. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 213, pp. 286–92.
8. Kloviene, R. and Gimzauskiene, E. (2016). Peculiarities of Performance Measurement in State-Owned Enterprises—The Case of Lithuania. Zeitschrift fur Offentliche und Gemeinwirtschaftliche Unternehmen, 39(1–2), pp. 188–99.
9. Kun.uz, (2022). TOP-10 profitable and unprofitable state-owned enterprises in Uzbekistan announced. [online] Available from: <https://kun.uz/en/news/2022/05/07/top-10-profitable-and-unprofitable-state-owned-enterprises-in-uzbekistan-announced> [Accessed 05/09/2024]
10. Nguyen, X. (2015). On the Efficiency of Private and State-Owned Enterprises in Mixed Markets. Economic Modeling, 50, pp. 130–7.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>